

ТАЛАБАЛАР ИЖТИМОЙ ИНТЕЛЛЕКТИ ВА ИҚТИСОДИЙ ТАФАККУР

Мурадуллаева Дилбар Мухаммадиевна

Термиз давлат университети тадқиқотчиси

Аннотация: В статье рассматривается сущность и структура социального интеллекта как важнейшего компонента успешной адаптации личности в современном обществе. Раскрыта роль социального интеллекта в развитии коммуникативных навыков, способности к эмпатии и адекватному восприятию социальных ситуаций. Особое внимание уделено значению развития социального интеллекта у студентов в условиях обновления системы образования Узбекистана. Представлены научные подходы и методы диагностики социального интеллекта, а также обозначены перспективы его формирования в образовательной среде.

Ключевые слова: Социальный интеллект, студенты, эмпатия, перцепция, социальная адаптация, коммуникация, образование, Узбекистан.

Abstract: The article examines the essence and structure of social intelligence, which plays a crucial role in an individual's successful adaptation to modern society. It highlights the importance of social intelligence in developing communication skills, the ability to empathize, and adequately perceiving social situations. In the context of reforms in Uzbekistan's education system, special attention is given to the development of social intelligence among students. The article presents scientific approaches and diagnostic methods for measuring social intelligence, as well as perspectives for its development within the educational environment.

Keywords: Social intelligence, students, empathy, perception, social adaptation, communication, education, Uzbekistan.

Annotatsiya: Maqolada shaxsning zamonaviy jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvi uchun muhim bo'lgan ijtimoiy intellektning mohiyati va tuzilmasi ko'rib chiqiladi. Ijtimoiy intellektning kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish, empatiya qilish qobiliyati va ijtimoiy vaziyatlarni adekvat qabul qilishdagi o'rni ochib beriladi. O'zbekiston ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar sharoitida talabalar orasida ijtimoiy intellektni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ijtimoiy intellektni o'lchashga doir ilmiy yondashuvlar va diagnostika usullari keltirilgan hamda uni ta'lim muhitida shakllantirish istiqbollari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy intellekt, talabalar, empatiya, persepsiya, ijtimoiy moslashuv, kommunikatsiya, ta'lim, O'zbekiston.

Kirish

Жаҳонда ижтимоий интеллектнинг ривожланишига талабнинг ортиши, оммавий ахборотлашув, маданиятлараро мулоқотни ривожлантириш, интеграция ва глобаллашув жараёнлари билан боғлиқ бўлиб, буларнинг барчаси жамиятда юз бераётган ўзгаришлар ва унда инсоннинг ўрни ва аҳамияти ўзгаришлари билан изоҳланади. Жамиятда меҳнат тақсмоти кучайиб, индивидуал ютуқлар тобора жамоавийликка айланиб бормоқдаки, киши муваффақиятга эришиши учун бугунги кунда ўз соҳангизнинг профессионали бўлишнинг ўзи етарли бўлмай, одамлар билан муносабатларни яхшилаш, шахсий ғоялар яратиш, уларни

жамиятда тарғиб қила олиш каби кўникмалар талаб этмоқда¹⁴⁷. Талабаларнинг интеллектуал жиҳатдан уйғун ривожланиши уларнинг қобилиятлари мажмуасини ифодалаб: чуқур ва рационал тафаккури, мақсадга йўналтирилган ва асосли фикрлаши, самарали ўзато муносабатларни ўрнатиш ҳамда масалаларнинг ечими юзасидан асосли қарорлар қабул қилишини таъминлашга хизмат қилади. Шу билан бирга бугун интеллект ва унинг тузилмаси шахс ижтимоий тараққиётининг асосий омили деб қаралаётганлиги муаммонинг долзарблигини кўрсатмоқда.

Дунёда интеллект психологиясининг вазифаси таълим жараёнида талабаларнинг интеллектуал ривожланиш қонуниятларини ўрганишдан иборат бўлиб, у микро даражада бўлажак мутахассисларнинг касбий фаолиятдаги муваффақиятининг калити, макродаражада эса мамлакат иқтисодий тараққиётининг ҳал қилувчи омили, жамиятни ривожлантирувчи ресурс саналади. Змонавий жамият талабанинг интеллектуал ривожланиши муҳимлигини ҳисобга олиб, уларга бўлажак мутахассис сифатида олинган билим ва фаолият усулларини такомиллаштириш, улардан янги ғоялар ва технологияларни ўзлаштириш воситаси сифатида фойдаланиш, ижодий қобилиятларни ривожлантириш каби вазифаларни юкламоқда. Иқтисодий тафаккур ва ижтимоий интеллект ҳаётнинг турли соҳаларида жумладан, шахснинг касбий ва шахсий ривожланиши, атроф оламга, жамиятга, оламларга ва ўзига муносабатларининг адекват шаклланишида муҳим омили эканлиги туфайли мазкур муаммони ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистонда охириги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар, инсонларининг иқтисодий билим ва тушунчаларга эга бўлиб, эркин қарорлар қабул қила олиши ва жараёнларга тўғри ёндашуви учун шароитлар яратишга қаратилаётгани мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётини эркинлаштириш борасидаги фаол ҳаракатларида кўринмоқда. Мамлакатимизда ҳар бир инсоннинг фаровон ҳаёт кечириши учун барча шароитлар, ҳар соҳада бўш иш ўринлари яратиш, одамларнинг илм эгаллаши, касб-ҳунар, тадбиркорликка ўқитишга кўмаклашиш орқали доимий даромад манбаига эга бўлишларини таъминлаш давлат сиёсатининг устувор вазифасига айланди. Демак, энди яратилаётган имкониятдан тўғри ва унумли фойдаланиш учун иқтисодий билим ва кўникма зарур ҳисобланиб, ушбу билимларни эгаллашда, албатта, таълим тизимининг ўрни беқиёс бўлиб, фуқароларда социал-иқтисодий тарбияни мустаҳкамлаш, иқтисодий тафаккурни шакллантириш, шахс тузилмасида иқтисодий онг компонентларининг ўрни қанчалик катта аҳамиятга эга буларнинг барчаси юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай социал-иқтисодий таназзулнинг олдини олиш, иқтисодий қоқоқликнинг ўрнини соғлом ғоялар, илмий асосланган билимлар, тушунчалар ва дунёқараш билан тўлдириш, ишбилармон инсон шахсини шакллантириш долзарблашмоқда¹⁴⁸.

“Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 2022-2026 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли қарори¹⁴⁹, “Иқтисодий ривожланиш соҳасида давлат сиёсатини амалга ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 2019 йил 10 январдаги ПФ-5621-сон¹⁵⁰ қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ – 2909-сонли¹⁵¹ қарори, ва шу йўналишдаги бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни бажаришда мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Турли касбий соҳаларда муваффақиятга эришган ва жамоатчилик эътирофига сазовор бўлган кўплаб рус ва чет эллик таниқли шахсларнинг таржимаи ҳолларини ўрганиш шуни кўрсатадики, улар ўқиш давомида академик кўрсаткичлари анча паст бўлган. Шу нуқтаи

¹⁴⁷ Ушаков, Д.В. Социальный интеллект: Вербальная и невербальная системы / Д.В. Ушаков // Современная психология: состояние и перспективы. Т.1. - Отв. ред. А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев. - М.: ИП РАН. - 2002.

¹⁴⁸ <https://yuz.uz/news/iqtisodiy-fikrlash-zaruratga-aylandi>

¹⁴⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон

¹⁵⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 10.01.2019 йилдаги ПФ-5621-сон

¹⁵¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.04.2017 даги ПҚ-2909 сонли қарори

назардан ёндошганда ижтимоий интеллектни ўрганиш муҳим назарий вазифа бўлиб, унинг ечими мазкур феноменнинг хусусиятларини очиқ беради, унинг таркибий қисмларини аниқлайди, ижтимоий интеллект ва унинг таркибий қисмларининг шахснинг индивидуал психологик ва ижтимоий-психологик хусусиятлари билан алоқасини тавсифлайди.

Adabiyotlar metadalogiyasi

Талабалар ижтимоий интеллектида интуиция ва шахсий сифатлар асосий ролни ўйнайди. Ижтимоий интеллект талабаларнинг одамларни ва фаолият юзасидан муносабатларда вазиятларни қанчалик тушунишининг кўрсаткичи бўлиб, бундай кўникмаларни хушмуомалалик ва соғлом фикрлаш сифатида баҳолаш мумкин. Ижтимоий интеллект юқори ақлий даража билан ўлчанмайди. Бунга мисол қилиб эса, Шерлок Ҳолмесни ёки "The big bang theory" сериалидаги бош қаҳрамон Шелдонни мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Айниқса, Шелдон ақлий даражаси энг юқори инсонлардан бири деб ҳисобланган бўлсада, унинг ижтимоий интеллекти паст дейилади. Шу сабабдан ҳам у атрофдагиларнинг туйғуларини тўғри баҳолай олмайди ва бунинг ортидан дўстлари ҳамда ҳамкасблари билан тил топишга қийналади. Бу каби ҳолатларга тушмасликлари учун талабаларда ижтимоий интеллект хусусиятларининг етарли даражада шаклланишига эътибор қаратиш муҳимдир.

В.Н.Кунициннинг иши ижтимоий интеллектнинг хусусиятларини тушуниш учун муҳим ҳисобланади¹⁵². [7]. Муаллиф ижтимоий интеллектнинг қуйидаги тўртта асосий жиҳатини аниқлаган:

- коммуникатив-шахсий салоҳият: алоқани осонлаштирадиган ёки мураккаблаштирадиган хусусиятлар тўплами, улар асосида ўзаро таъсирлар шаклланади. Интеграл коммуникатив хусусиятлардан психологик алоқа ва коммуникатив мувофиқлик кабилар ижтимоий интеллектнинг асосий ядросини ташкил этади;

- ўз-ўзини англаш хусусиятлари - ўз-ўзини ҳурмат қилиш ҳисси, комплекслардан, нотўғри қарашлардан, бостирилган импульслардан озодлик, янги ғояларга очиқлик;

- ижтимоий перцепция, ижтимоий фикрлаш, ижтимоий тасаввур: ижтимоий ҳодисаларни тушуниш ва моделлаштириш, одамларни ва уларнинг хатти-ҳаракатларининг мотивларини тушуниш қобилияти;

- энергетик хусусиятлари: ақлий ва жисмоний чидамлилиқ, фаоллик ва холдан тойиш.

А.И.Савенков ижтимоий интеллектнинг когнитив, эмоциал ва ҳулқ -атвор каби мезонларини ажратиб кўрсатган,¹⁵³ [2]. У ижтимоий билимларни когнитив деб таснифлайди ва улар одамлар ҳақидаги билимлар, махсус қоидаларни билиш, бошқа одамларни тушуниш; ижтимоий хотира - исмлар, юзлар; ижтимоий сезги - ҳис-туйғуларни баҳолаш, кайфиятни аниқлаш, бошқалар ҳаракатларининг сабабларини тушуниш, ижтимоий контекстда кузатилган хатти-ҳаракатларни етарли даражада идрок этиш қобилияти; ижтимоий прогнозлаш - ўз ҳаракатлари учун режаларни шакллантириш, ўз ривожланишини кузатиш, ўз ривожланишини акс эттириш ва фойдаланилмаган муқобил имкониятларни баҳолаш кабилардан иборат эканлигини таъкидлайди.

А.И. Савенкова бўйича ижтимоий интеллектнинг ҳиссий мезонлари - бу ижтимоий экспрессивлик - ҳиссий экспрессивлик, ҳиссий сезгирлик, ҳиссий назорат; эмпатия - бошқа одамларнинг позициясига кириш, ўзини бошқанинг ўрнига қўйиш қобилияти (коммуникатив ва ахлоқий эгоцентризмни енгиш); ўз-ўзини тартибга солиш қобилияти - ўз ҳис-туйғуларини ва кайфиятини тартибга солиш қобилиятидан иборат.

¹⁵² Куницына В.Н. Социальная компетентность и социальный интеллект: структура, функции, взаимоотношения // Теоретические и прикладные вопросы психологии. СПб., 1995. Вып. 1, ч. 1. С. 48-61.

¹⁵³ Савенков А.И. Эмоциональный интеллект и социальная компетентность как предикаты жизненного успеха // Химия в школе. 2009. № 2.С. 2-6.

Ижтимоий интеллектнинг ҳулқ-атвор мезонлари ижтимоий идрок - суҳбатдошни тинглаш қобилияти, ҳазилни тушуниш; ижтимоий ўзаро таъсир - биргаликда ишлаш қобилияти ва тайёрлиги, жамоавий ўзаро таъсир қилиш қобилияти ва ушбу ўзаро таъсирнинг энг юқори тури - коллектив ижодкорлик; ижтимоий мослашув - бошқаларни тушунтириш ва ишонтириш қобилияти, бошқалар билан тил топишиш қобилияти, бошқалар билан муносабатларда очиқлик кабилардан иборат.

Тадқиқотчи Т.Бузан ҳам ижтимоий интеллектни атрофлича ўрганиб, “ривожланган ижтимоий интеллектга эга шахсга қуйидагилар хосдир: одамларни тинглаш қобилияти; турли ижтимоий вазиятларда кичик нутқни ўтказиш қобилияти; бошқа одамларнинг ҳозирги пайтда нимани ҳис қилаётганини тан олиш қобилияти; ўзингизни ва ғояларини "сотиш" қобилияти; бошқаларга ва ўзига ижобий психологик муносабатнинг мавжудлиги; ноқулай ва қийин вазиятлардан оқилона чиқиш қобилияти; одамлар билан яхши муносабатлар ўрнатиш ва қўллаб-қувватлаш қобилияти; оломондан ажралиб туриш қобилияти” – деб ҳисоблайди.¹⁵⁴[8].

1960-йилда ижтимоий интеллектни ўлчашнинг биринчи ишончли тестини яратган психолог олим Ж.Гильфорд уни умумий интеллект омилига боғлиқ бўлмаган ва биринчи навбатда хатти-ҳаракатлар маълумотларини идрок этиш билан боғлиқ бўлган интеллектуал қобилиятлар тизими деб ҳисоблайди. Ижтимоий интеллектни ўлчаш имконияти Ж.Гильфорднинг тадқиқот тузилишининг умумий моделидан келиб чиққан.

Ж.Гильфорд ва унинг ҳамкасблари томонидан йигирма йилдан ортиқ вақт давомида Жанубий Калифорния университетиде умумий қобилиятларни ўлчаш учун тест дастурларини ишлаб чиқиш мақсадида олиб борилган фактор-аналитик тадқиқот амалга оширилди. Ушбу модел ахборотни қайта ишлаш жараёнини тавсифловчи учта мустақил ўзгарувчига кўра таснифланиши мумкин бўлган 120 та ақлий омилни ажратишга имкон беради. Бу ўзгарувчилар:

1) тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни (рағбатлантирувчи материалнинг табиати); 2) ахборотни қайта ишлаш операциялари (ақлий ҳаракатлар); 3) ахборотни қайта ишлаш натижалари.

Ҳар бир интеллектуал қобилият ўзига хос мазмун, операциялар, натижалар нуқтаи назаридан тавсифланади ва учта индекснинг комбинацияси билан кўрсатилади. Тегишли ҳарф индексини кўрсатиб, учта ўзгарувчининг ҳар бир параметрлари кўриб чиқилади.

Тақдим этилган маълумотларнинг мазмуни қуйидагилардан иборат:

Белгилар (С) - расмий белгилар: Ҳарфлар, рақамлар, эслатмалар, кодлар ва бошқалар; Семантика (М) - контсептуал маълумотлар, кўпинча оғзаки ғоялар ва тушунчалар; сўзлар ёки тасвирлар орқали етказилган маъно.

Хулқ-атвор (Б) - шахслараро мулоқот жараёнини акс эттирувчи маълумотлар: одамларнинг хатти-ҳаракатларини белгилайдиган мотивлар, эҳтиёжлар, кайфиятлар, фикрлар, муносабатлар.

Ахборотни қайта ишлаш операциялари қуйидагилардан иборат:

Идрок (С) - ахборотни аниқлаш, тан олиш, англаш, тушуниш. Хотира (М) - маълумотни эслаб қолиш ва сақлаш. Дивергент фикрлаш (Д) - тақдим этилган маълумотларга мантикий боғлиқ бўлган турли хил алтернативаларни шакллантириш, муаммони ҳал қилиш учун кўп қиррали изланиш. Конвергент фикрлаш (Н) - тақдим этилган маълумотлардан ягона мантикий натижа олиш, муаммонинг ягона тўғри ечимини излаш. Баҳолаш (Е) - маълумотни маълум бир мезон бўйича таққослаш ва баҳолаш.

Ахборотни қайта ишлаш натижалари қуйидагилардан иборат:

Элементлар (У) - ахборотнинг алоҳида бирликлари, ягона маълумот. Синфлар (С) - объектларни битта синфга белгилаш, умумий элементлар ёки хусусиятларга мувофик маълумотларни гуруҳлаш учун асослар. Алоқалар (Р) - ахборот бирликлари ўртасидаги муносабатларни, объектлар орасидаги алоқаларни ўрнатиш. Тизимлар (С) - ахборот

¹⁵⁴ Бьюзен Т. Могущество социального интеллекта / пер. с англ. Е.Г. Гендель. Минск : Попурри, 2004. 204 с

бирликларининг гуруҳланган тизимлари, ўзаро боғланган қисмлар мажмуалари, ахборот блоклари, элементлардан ташкил топган интеграл тармоқлар. Трансформациялар (Т) - ахборотни ўзгартириш, қайта шакллантириш. Натижалар (И) - натижалар, хулосалар, бу маълумотлар билан мантиқий боғлиқ, лекин унинг чегарасидан ташқарида.

Талабаларнинг ижтимоий интеллектининг ривожланиши чексиз жараён бўлиб, уларнинг фаолиятларидаги вазифалари ва мақсадлари доирасининг кенгайиб бориши билан боғлиқ. Талабалар ўқув фаолиятидан меҳнат фаолиятига ўтиш жараёнида ҳам ижтимоий интеллектнинг ривожланган бўлиши алоҳида аҳамиятга эга. Меҳнат фаолиятини бошлашда жамоадорлар, ҳамкасблар билан алоқаларни яхшилаш, иш юзасидан ва шахсий муносабатларга киришишда ижтимоий интеллектнинг роли катта.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда ижтимоий интеллектни алоҳида категория сифатида талабанинг ўзини, хулқ-атворини, бошқаларнинг хатти-ҳаракатларини тушуниш ва самарали ўзаро муносабатларни ўрнатишни ўз ичига олади. Талабаларда мазкур қобилиятни ривожлантириш орқали инсонларни яхши тушуниш билан бирга, улар билан яхши алоқалар ўрнатиши, жамиятда ўз ўрнини топишга хизмат қилади.